

MUSTAQIL TOPSHIRIQLARNI NAZORAT QILISHDA FOYDALANILADIGAN TESTLARNING TURLARI VA BU TESTLARNI ISHLAB CHIQUISHGA YO'NALTIRILGAN AMALIY DASTURLAR

Umarova Gulruh Murodiljon qizi

Abdulla Qodiriy Nomidagi Jizzax
Davlat Pedagogika Universiteti magistranti
Jizzax shahar 19- maktab matematika fani
o'qituvchisi
umarovagulruh92@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7860927>

Anatatsiya: Zamonaviy o'quv dasturiy vositalar professional masofaviy kurslarni tez va maxsus tayyorgarliksiz ishlab chiqish imkonini beradi. Buni iSpring Suite8, Plickers, My test dasturiy majmualari misolida ko'rib chiqamiz. Monitor ekranidan yozish (skrinkast) – kompyuter dasturlari ishlashini namoyish qilish uchun zarur funksiyadir. Skrinkast yordamida o'qitishni maksimal ko'rgazmali qilish mumkin.

Kalit so'z: Video ma'ruzalar, Samarali interfaolliklar, FAQ, SCORM, AICC, TinCan API formatida saqlash, SCORM(hammaversiyalari), AICC, TinCan API, "iSpring", "Plickers", "My test", Nostandart testlarni

Аннотация: Современные образовательные программные средства позволяют быстро и без специальной подготовки разрабатывать профессиональные дистанционные курсы. Рассмотрим это на примере программного комплекса iSpring Suite8. Запись с экрана монитора (скринкаст) — необходимая функция для демонстрации работы компьютерных программ. С помощью скринкаста обучение можно сделать максимально наглядным.

Ключевые слова: Видеолекции, Эффективное взаимодействие, FAQ, SCORM, AICC, сохранение TinCan API, SCORM(все версии), AICC, TinCan API.

Zamonaviy o'quv dasturiy vositalar professional masofaviy kurslarnitez va maxsus tayyorgarliksiz ishlab chiqish imkonini beradi. Buni iSpring Suite8 dasturiy majmuasi misolida ko'rib chiqamiz. Nostandart testlarni tuzishda "iSpring", "Plickers", "My test" kompyuter programmalaridan foydalanish pedagoglarga qulayliklar yaratadi.

iSpring dasturi yordamida quyidagi turdagi test savollarni yaratish mumkin:

- 1.Verno/neverno. Tasdiqni to'g'riligini baholash.
- 2.Odinochniy vibor. Eng to'g'ri javob variantini tanlash (Bir tanlovli test).
3. Mnojestvenniy vibor. Bir nechta javob variantini tanlash (Ko'p tanlovli test).
4. Vvod stroki. Maxsus maydonga savol javobini kiritish (Satrni kiriting).

5. Sootvetstviye. Mos elementlarni qiyoslash (Qiyoslash).
6. Poryadok. Berilgan variantlarni to'g'ri ketma-ketlikda joylashtirish (Tartiblash).
7. Vvod chisla. To'g'ri javob variantini sonli formada kiritish (Sonni kiritish).
8. Propuski. Matn tarkibida bo'sh qolgan o'rinlarni mos javoblar bilan to'ldiring.
9. Vlojenniye otveti. Ochiluvchi ro'yhatdan to'g'ri javob variantini tanlang.
10. Bank slov. Bo'sh qolgan o'rinlarni «banka slov» tarkibidagi variantlar yordamida to'ldiring.
11. Aktivnaya oblast. Tasvirdagi to'g'ri maydonni ko'rsating.

Zamonaviy o'quv dasturiy vositalar professional masofaviy kurslarni tez va maxsus tayyorgarliksiz ishlab chiqish imkonini beradi. Buni iSpring Suite8 dasturiy majmuasi misolida ko'rib chiqamiz. Monitor ekranidan yozish (skrinkast)–kompyuter dasturlari ishlashini namoyish qilish uchun zarur funksiyadir. Skrinkast yordamida o'qitishni maksimal ko'rgazmali qilish mumkin. Buning uchun videoni ekrandan yozib olinadi, uni taqdimot slaydiga qo'shiladi, kompyuterda saqlanadi yoki YouTube ga yuklab olinadi, bu ishlarning hammasini qo'shimcha instrumentlardan foydalanmagan holda bajariladi. Agar taqdimotga video yozuvni qo'shilsa yoki birga yozib olinsa, juda yaxshi ta'lim beruvchi dars yoki video ma'ruza hosil bo'ladi. Videoni ekrandan yozib olish, uni taqdimot slaydiga qo'shish, kompyuterda saqlash yoki YouTube ga yuklab olish mumkin, bu ishlarning hammasini qo'shimcha instrumentlardan foydalanmagan holda bajariladi. Dastur yordamida ta'lim jarayoni samaradorligini oshirish uchun interfaol testlar yaratish va so'rovlar o'tkazish mumkin, jumladan: 23 ta turdagi savollar, drag-and-drop ni qo'shgan holda. Savollar orasidagi shoxobchalanish ssenariylari.

Test savollarining sozlanadigan dizayni. Audio va videoni qo'shish:
Test savollariga redaktorning o'zida ovoz yozish. Xabarlariga audio, tasvirlar, formulalar qo'shish.

To'g'ri va noto'g'ri javoblar uchun ma'lumotni yashirin sozlash. O'quv materialini varaqlanayotgan kitob ko'rinishida yaratish, alfavitli katalog, ko'pberiladigan savollar bazasi(FAQ)ni yaratish, voqealar xronologiyasi uchun "Vaqt shkalasi" interfaolligidan foydalanish mumkin.

Savollar turlari yetarlicha ko'p – testlar uchun o'n bitta va so'rovnoma-savollar uchun o'nikkita. Har bir savolga bir nechta variant javoblar beriladi va to'g'risini ko'rsatiladi, agar savol sifatida albatta esseturidan foydalanilgan bo'lsa. Sozlashlarda urinib ko'rishlar soni, to'g'ri javoblar uchun ballar, umumiy o'tish bali, vaqtni cheklash va boshqa opsiyalarni ko'rsatish mumkin, shuningdek,

plearning tashqi ko‘rinishi tanlanadi. Yuqorida aytilganidek, QuizMaker dan testlar taqdimotlarning oxiriga foydalanuvchilar ularni qanchalik yaxshi o‘zlashtirganliklarini tekshirish uchun qo‘yishga g‘oyat mos bo‘lib, bu imkoniyat ayniqsa masofaviy ta‘lim tizimidan foydalanuvchi ta‘lim iSpring Converter-bu iSpring Suitedan alohida ilova bo‘lib,yaratilganiga hali ko‘p vaqt bo‘lmadi va uning paydo bo‘lishi smartfonlar, planshetlarga, birinchi navbatda, AdobeFlashni qo‘llamaydigani Padga talab ortgani bilan bog‘liq. iSpring Suitening original ustqurmas muassasalari yoki firmalar rahbarlari uchun qulay. Power Point taqdimotlarini aynan flesh formatida eksport qiladi va agar taqdimotni aynan mobil qurilmada namoyish qilish kerak bo‘lsa, u to‘g‘ri kelmaydi - bu holda rolikni HTML5 formatida eksport qilish uchun iSpringConverterdan foydalanish kerak.

My Test dasturi komp’yuterda test yaratish va uni o‘tkazish jarayonini amalga oshirish, natijani yig‘ish va uni tahlil qilish, ko‘rsatilgan mezon bo‘yicha baholash imkoniyati mavjud bo‘lgan tizim bo‘lib,u quyidagi komponentlardan iboratdir:

1. My Test Editor–.mtf formatida test yaratish va tahrirlash komponenti.
2. My Test Student – Tarmoq serveriga joylashtirilgan testni o‘tkazish jarayonini amalga oshirish komponenti.
3. My Test Server – Tarmoq serverida test o‘tkazish jarayoni natijalari (yig‘ish va tahlil qilish) jurnalini hosil qilish komponenti.
4. My Test Builder Setup–.mtf formatidagi testni.exe formatiga o‘tkazish va avtonom rejimda test o‘tkazish jarayonini boshqarish komponenti.
5. MyTest Editor- mtf’ formatida test yaratish quyidagi usullarda nomayon bo‘ladi:

My Test Editor komponentini ishga tushiramiz: Ishni boshlash uchun belgini

bosing yoki Fayl-Sozdatni tanlang yoki Ctrl+N tugmachasini bosib tanlang. “Bezimyanniy”.mtf kengaytmasiga ega bo‘lgan (My Test File) testni yaratdik. Test yaratish uchun Zadaniya->Dobavit buyruqlar ketma-ketligini bajaramiz. Muloqatli oynada test shakllarining bir necha turi mavjud. Bizga kerakli turini tanlaymiz.

1. Odinochniy vibor(Birtanlovli) buyrug‘ini tanlaymiz.
2. Mnojestvenniy vibor (Ko‘p tanlov) savol turini tanlaymiz:

Keyingi qadamda Ukazanie poryadka buyrug'ini tanlasangiz javoblar tartibini ko'rsatishingiz kerak bo'ladi, Sopostavlenie buyrug'ini tanlab javoblar variantini moslashtirishingiz kerak . Keyingi badda MSQ siz javoblardan ha yoki yo'q turlaridan foydalanishingiz mumkin. "Ruchnoyv vodchisla" va "Ruchnoyvvodteksta" bandlari to'ldiriladi Chastizobrajeniya" badda javoblardan rasm ustiga to'g'ri javobni belgilaymiz.

"Perestanovkabukv" badda javoblardan xarflarni to'g'ri joylashtirish kerak bo'ladi .

My Test Builder Setup.mtf formatida yaratilgan testni .yexe formatiga o'tkazish va avtonom rejimida test o'tkazish jarayonini boshqarish mumkin

Plickers test tuzish tizimidan ing tili va o'zbek tilida foydalanish mumkun.Ishchi stolda quydagi menyular mavjud :

- New set - yangi to'plam
- Your library - sizning kutibxonangiz
- Reports - hisobotlar
- Scoresheet - hisobotlar jurnali
- New class - yangi sinf yaratish
- New pack - savollar to'plamini yaratish

"Vibrat test" tugmasini bosib kerakli testni tanlaymiz va keraklicha sozlaymiz. So'ngra"Soxranit kak avtonomniy" tugmasini bosib testni .yexe formatida saqlaymiz . Plickers tizimida ro'yxatdan o'tgandan so'ng New class bo'limi orqali kerakli sinflar yoki guruh shakllantiriladi. Gurux nomi ixtiyoriy tanlanishi mumkun.

Yuqoridagi kabi gurux shakllantirilgandan so'ng tarkibi talabalar ro'yxati joylanadi (shu jarayonda boshqa programmalar kabi ctrl + c; ctrl +v yoki копировать ;вставить buyruqlar ketma ketligida mavjud ro'yxatni joylash mumkun.)

O'quvchilar ro'yxati shakllanirilgandan so'ng, test tuzish jarayoniga o'tiladi.

Bunda New set menyusidan foydalanib keyingi oynaga o'tamiz. Bu oynada rasml,audioli, turli formulalardan foydalanib 5 tadan test tuzishimiz mumkun boladi. Xar bir tuzligan test bo'limlariga yuqorida joylashgan Untitled set bo'limi orqali nom qo'yiladi.

Plickers tizimidan matematika, informatika,tarix va boshqa fan ustozlari ham foydalanishi mumkun. 1. 40 yoki undan ko'p bo'lgan kartochkalarni tizim orqali olishi mumkun bo'ladi. bu kartochkalarda test variyatning javoblari va o'quvchining shaxsiy tartib raqami joylashtirilgan bo'ladi.

2. Shu tartib raqam va kartochkadagi javob variant avtomatik telefon orqali uzoq masofada turgan holda ham skaner qilinadi va o'quvchi baholanadi.

Kartochkani olish ketma ketligi quydagicha amalga oshiriladi.

Instrument belgisi bilan akaunt nomiz yozilgan joyga sichqonchani chap tugmasini 1 marta bosasiz va Get plickers cards bo'limiga kirib o'quvchi soniga qarab plickers kartalarini olishiz mumkun bo'ladi.

O'quvchi qo'lidagi kartalarni skaner qilish uchun telefon qurilmangizga

Google Play orqali Plickers programmasini yuklab tizimga kirgan akauntiz orqali registratsiya bo'lasiz. Shu ketma ketliklardan so'ng Plickers tizimdagi ishchi stolizga kirib borasiz. test olmoqchi bo'lgan sinfingizni (telefon orqali) tanlab testni boshlash qilasiz va o'quvchilarni javoblarini kamerasi orqali skaner qilasiz. Shu bilan xar bir test telefon orqali boshqarilgan holda o'quvchilarni bilimlari tekshiriladi.

O'quvchilarning javoblarini va samaradorlikni kompyuteriz orqali

Reports (hisobotlar) yoki Scoresheet (hisobotlar jurnali) menyulardan kirib ko'rishingiz mumkun bo'ladi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki : Ma'naviy-intellektual shakllanish sifatlarini zamonaviy metodlarini tarbiyaviy jarayonga samarali o'zgartishlar kiritadi. O'quvchi-yoshlarning, talabalarning ma'naviy-intellektual shakllanish sifatlaridagi yutuq kamchiliklarini rag'batlantirish, tuzatish tarbiya mazmun metodlari va tashkiliy shakllarini yaxshilashga mos tuzatishlar kiritish . O'qituvchidan katta mas'uliyat talab qiladi.

O'quvchi va talabalarning bilimni, aqliy kamolotlarini nazorat qilish va baholash davlat miqyosidagi muhim ahamiyatga egadir. SHu bilan birga, nazorat va baholash jarayonini o'quvchi bilimni boyitishga, ular shaxsini rivojlanishiga va tarbiyasiga ta'sir ko'rsatadi.

Bilimlarni nazorat qilishda qo'yilgan ball va baholar o'quvchi va talabada qanday tassurotlar qoldirganini, ular o'rtoqlarining o'qishdagi yutuq va kamchiliklariga qanday munosabatda bo'lishlarini doim kuzatib borish lozim. O'quvchi va talabalar bilimni nazorat qilish va baholash o'quv yili davomida har doim va muntazam amalga oshirilishi uchun reyting tizimi joriy qilinib, ba'zan ba'zan tasodifan tekshirishlarni oldini oladi va tartibli, doimiy baholash uchun imkoniyatlar ochib beradi.

Hozirgi kun talabidan kelib chiqqan holda tanqidiy o'rganib chiqish hamda ilg'or xorijiy tajribalar, sohaga oid innovasiyalardan kelib chiqqan holda unga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish lozim. "Matematika fanida kombinatorika

elementlarini o'qitish" mavzusini o'qitishda o'quvchilar faolligini orttirish orqali matematika darslarini sifati va samaradorligini oshirish. Dars jarayonida o'quvchilarda erkin fikrlash, turli muammoli masalalarni atroflicha muhokama qilish orqali yechish usullarini puxta o'rganish hamda ijodiy mustaqil ishlay olish ko'nikma va malakalarini shakllantirish. "matematika" fanini o'qitishning nazariy va amaliy masalalarini tadqiq etish, mavzu yuzasidan interfaol metodli dars ishlanmalarini shakllantirish hamda o'qitishni takomillashtirish bo'yicha xulosalar va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <http://www.edu.uz> - Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi sayti
2. <http://www.uzedu.uz> - Xalq ta'limi vazirligining axborot ta'lim portali
3. <http://www.eduportal.uz> - Multimedia markazi axborot ta'lim portali
4. <http://www.pedagog.uz> - malaka oshirish muassasalari sayti
5. <http://www.multimedia.uz> - XTV huzuridagi Multimedia umumta'lim ilovalarini rivojlantirish markazi,
6. ILMIY VA O'QUV-USLUBIY FAOLIYATDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
<https://infourok.ru>
7. Modul tizim - o'quv axborotlari mazmundorligini ta'minlashning sharti ekanligi <http://uz.denemetr.com>
8. Тошкент шаҳридаги Беларус-Ўзбекистон қўшма тармоқлараро амалий техник квалификациялар институти (СБУМИПТК)
9. E-mail адрес: radik.uz@mail.ru // КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯСИДАН FOYDALANIB МАТЕМАТИКА FANINI O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH
1G.N. G'oyibnazarova, 2G.Umarova
10. Umarova Gulhayo Murodiljonovna. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiruvchi texnologiyalar // American Journal of Interdisciplinary Research and Development. Volume 09, Oct., 2022. pp. 210-224.
11. Umarova Gulruh Murodiljon qizi // Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №24 (том 6) (март, 2022). Дата выхода в свет: 31.03.2022 «ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ТЕСТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ»

